

Edgardo Civallero

Herramientas para los investigadores (IX)

Facebook para académicos

Herramientas para los investigadores (IX)

A pesar de que Facebook es una de las redes sociales más empleadas del mundo (con 1.300 millones de usuarios), alrededor de 50% de los científicos (Van Noorden, 2014) afirman que no la usarían profesionalmente (aunque hay otros que sí).

Y sin embargo, puede resultar una excelente herramienta de divulgación y conexión. Muchos se oponen a borrar las fronteras entre lo personal y lo profesional, pero Facebook permite mostrar el lado más humano y personal de un científico mientras, al mismo tiempo, permite más conexiones y más estrechas. Y permite difundir trabajos académicos fuera de la Torre de Marfil.

En general, las discusiones en FB se han asociado a una mayor lectura (Priem, Piwowar & Hemminger, 2012).

Incluir una foto es bueno (Maranga, 2014), así como postear en horas después del trabajo. Es bueno dar acceso abierto a los artículos (Lee, s.f; Golash-Boza, 2011.).

El problema de FB es que censura el newsfeed (el algoritmo puede decidir que las actualizaciones personales no valen para compartirlas con mi red de amigos), tiene serios problemas de privacidad (como buena empresa que es), hacer una red profesional puede acarrear problemas,

Lo básico:

Registrarse (www.growkudos.com), agregar datos (incluyendo Orcid), agregar publicaciones (automáticamente desde Orcid), explicar los artículos (título corto (LSE, 2011), sumario (Duke, 2012), *impact statement*), agregar enlaces a material suplementario y rich media, y compartir.

Referencias

Golash-Boza, Tanya (2011). Seven Reasons Academics Should Facebook. *Get a Life, PhD*. [En línea]. <http://getalifephd.blogspot.com/2010/06/should-untenured-professors-facebook.html>

Lee, Kevan (s.f.). How to Create the Perfect Facebook Page for Your Business: The Complete A to Z Guide. *Buffer*. [En línea]. <https://buffer.com/library/how-to-create-manage-facebook-business-page/>

Maranga, Patricia (2014). Social Photos Generate More Engagement: New Research. *Social Media Examiner*, May 13. [En línea]. <https://www.socialmediaexaminer.com/photos-generate-engagement-research/>

Priem, Jason; Piwowar, Heather A.; Hemminger, Bradley M. (2012). Altmetrics in the Wild: Using Social Media to Explore Scholarly Impact. *Arxiv*, March 20. [En línea]. <https://arxiv.org/html/1203.4745v1>

Van Noorden Richard (2014). Online collaboration: Scientists and the social network. *Nature*, August 13. [En línea]. <https://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711>

